

2. S. S. G'ulomov. Axborot tizimlari va texnologiyalari. Darslik. Toshkent, "Sharq", 2000 y.
3. Mamirovich I.S. Finlyandiya va O'zbekistonda ta'lim tizimini sifatini solishtirma taxlili. Miasto Przystosci, 29, 2022. 347-350 .
4. Sidikjonovna I.D., O'rinboevich T.F. Axborot Texnologiyalarini O'qitish Tizimiga Integratsiyalash. Miasto Przystosci, 29, 2022. 283-285.
5. Yuldasheva G., Yo'ldosheva M. Raqamli iqtisodiyot va texnologiyalarni rivojlantirish asoslari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, (5) 2023. 236-240.

Boshlang'ich ta'limda induksiya metodlarining o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirishdagi o'rni

*Fan va texnologiyalar universiteti
"Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi
Asadullayeva Mavluda Asadullo qizi
Boshlang'ich ta'lim yo'nalish 3-kurs talabasi
Mamadjanova Sevara Xaydarbekovna
Boshlang'ich ta'lim yo'nalish 3-kurs talabasi
Rustamova Munira Ismailovna*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy-amaliy maqola boshlang'ich ta'lim jarayonida induksiya metodlarining nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi masalalarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda induksiya metodining ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish kabi aqliy faoliyatini rivojlantirishdagi muhim o'rni yoritilgan. Maqolada induksion o'qitishning turli shakllari (masalan, kashfiyotga asoslangan ta'lim, muammoga asoslangan ta'lim) ko'rib chiqiladi va ularni amaliyotda qo'llashga doir tavsiyalar beriladi. Tadqiqot natijalari induktiv yondashuvning yosh o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish va chuqur o'zlashtirishga erishishda ustunliklarga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Induksiya metodi, boshlang'ich ta'lim, deduksiya, aqliy faoliyat, mustaqil fikrlash, kashfiyotga asoslangan ta'lim, o'qitish metodlari.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – o'quvchilarni faol, ijodiy fikrlaydigan, mustaqil ravishda bilim olish va hayotiy muammolarni hal qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishdir. Boshlang'ich ta'lim – bu shaxsni shakllantirishning asosiy poydevori hisoblanib, bu bosqichda o'quvchilarga nafaqat tayyor bilimlarni berish, balki ularda bilish jarayonining mexanizmlarini, xususan, induktiv fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Induksiya (lotincha inductio – yo'naltirish) – bu xususiy holatlardan, alohida misollardan umumiy qoida yoki qonuniyatni chiqarish usuli. Boshlang'ich ta'limda induksiya metodlarini qo'llash o'quvchining passiv tinglovchilikdan faol izlanuvchilikka o'tishini ta'minlaydi, bu esa ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Induktiv yondashuv o'quv jarayonini xususiy misollar, kuzatishlar, amaliy topshiriqlar yoki muammolar bilan boshlashni nazarda tutadi. O'quvchilar o'zlariga berilgan aniq ma'lumotlar, holatlar yoki tajribalar asosida tahlil qiladilar, taqqoslaydilar va natijada mustaqil ravishda umumiy qoida, ta'rif yoki qonuniyatni kashf etadilar. Bu, odatda, umumiy qoidani berish va keyin uni misollar bilan mustahkamlashga asoslangan deduktiv yondashuvga zid ravishda amalga oshadi.

Induktiv xulosa – xususiyan umumiyga qarab boradigan xulosadir. Bu metoddan foydalanib biror qonuniyatni ochish yoki qoidani chiqarish uchun o'qituvchi misollar, masalalar, ko'rsatmali materiallarni puxtalik bilan tanlaydi. Boshlang'ich sinflarda induksiya metodi bilan uzviy bog'liq holda deduksiya metodidan ham keng foydalaniladi. Boshlang'ich sinflarning yangi o'qitish dasturi talablariga o'tishi munosabati bilan deduksiya metodidan foydalanish chegaralari ancha kengaydi. Odatdagi metodika deyarli induktiv metoddan foydalanishni, deduktiv metoddan foydalanishning cheklanganligini uqtirib turardi.

Induktiv ta'limning bir qator asosiy afzalliklari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ko'rsatkichlar	Ko'tiladigan natijalar
Aqliy faoliyatni rivojlantirish	O'quvchilarning tahliliy, tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi.
Chuqur o'zlashtirish	O'quvchilar qoidani o'zlari kashf etganliklari sababli, bilim yanada mustahkam va chuqur o'zlashtiriladi
Motivatsiyani oshirish	Bilimlarni kashf etish jarayoni o'quvchida qiziqish uyg'otadi va o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyani kuchaytiradi.
Transfer ko'nikmasini rivojlantirish	Olingan bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash, ya'ni bilimlarni ko'chirish (transfer) qobiliyati rivojlanadi.

Maktab boshlang'ich sinflarda induksiya metodlarini turli fanlarda samarali qo'llagan holda yaxshigina natijalarga erishish mumkin.

Matematika darslarida: Qoidani kashf etish: O'qituvchi o'quvchilarga bir nechta misolni (masalan, sonlarni 0 ga ko'paytirish) beradi. O'quvchilar misollarni yechib, natijalarni tahlil qilish orqali mustaqil ravishda "Har qanday sonni 0 ga ko'paytirsak, 0 chiqadi," degan umumiy qoidani chiqaradilar. Turli shakllarning xususiy holatlarini kuzatish (to'rtburchakning tomonlari va burchaklari) orqali umumiy ta'rifga kelish.

Ona tili darslarida: Grammatik qoidalarni o'rganish: O'qituvchi o'quvchilarga fe'l, ot yoki sifat so'z turkumlariga oid bir qator jummalarni yoki so'zlarni beradi. O'quvchilar ularni taqqoslab, ularning umumiy xususiyatlarini aniqlaydilar va shu asosda tegishli so'z turkumining ta'rifini shakllantiradilar. Imlo qoidalarni kashf etish: Bir xil imlo qoidasiga bo'ysunadigan so'zlar majmuasi berilib, o'quvchilar o'z-o'zidan qoidani topadilar.

Tabiatshunoslik va Atrofimizdagi olam darslarida: Kuzatuvga asoslangan ta'lim: O'simliklar yoki hayvonlarning xususiy holatlarini (masalan, barglarning shakli, rangini) kuzatish orqali ularni guruhlash va umumiy xulosalar chiqarish

(masalan, barcha o‘simliklar yorug‘likka muhtoj). Induktiv o‘qitish metodlarining keng qamrovli shakllari kashfiyotga asoslangan ta‘lim, muammoga asoslangan ta‘lim (PBL) va loyihaga asoslangan ta‘lim (PBL) hisoblanadi. Ushbu metodlarda o‘quvchilar mustaqil ravishda ma‘lumotlarni yig‘adilar, tahlil qiladilar va muammoga yechim topish yoki loyihani yakunlash jarayonida bilimlarni o‘zlashtiradilar.

Umuman olganda boshlang‘ich ta‘limda induksiya metodlarining tizimli va izchil qo‘llanilishi o‘quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda, ularning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirishda va bilimlarni chuqur o‘zlashtirishda katta ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, induktiv yondashuv faqatgina bilim berishdan ko‘ra, o‘quvchini o‘rganishga o‘rgatish – zamonaviy ta‘limning asosiy talabini bajarishga xizmat qiladi.

Buning uchun boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun induksiya metodlarini dars jarayoniga samarali integratsiya qilish bo‘yicha amaliy seminarlar va treninglar tashkil etish, o‘quv adabiyotlari va metodik qo‘llanmalarga induktiv ta‘limga asoslangan topshiriqlar va mashqlarni ko‘proq kiritish lozim bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 4-sinf uchun darslik. II qism I. R. Repyova – Toshkent. “ovda Edutainmet”. 2023 – 100 b.
2. Jumayev M. E, Tadjiyeva Z. G‘. “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005
3. Bikbayeva N. U. “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. Toshkent, “O‘qituvchi”, 1996 yil
4. Jumayeva M.E, Matematika o‘qitish metodikasi. (OO‘Y uchun darslik.) Toshkent. “Turon-Iqbol” 2016. 426 b.
5. Jumayeva M.E, Tadjiyeva Z.G‘. “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. (OO‘Y uchun darslik.) Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005.
6. Jumayev M.E, Boshlang‘ich sinflarda o‘qitish metodikasidan praktikum. (OO‘Y uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent. “O‘qituvchi” 2004 .
7. Jumayev M.E, Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan laboratoriya mashg‘ulotlari. (OO‘Y uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2006.